

QualiTePE

Quality of Teaching in Physical Education

Handbok and vägledande material för implementeringen av QualiTePE ramverk och verktyg

Författare:

Lundvall, S., Fröberg, A., Bergentoft, H., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TEKNISK DOKUMENTATION

Titel: Handbok and vägledande material för implementeringen av QualiTePE ramverk och verktyg.

Författare: Lundvall, S., Fröberg, A., Bergentoft, H., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A.

Antal sidor: 31

Year: 2024

Citera som: Lundvall, S., Fröberg, A., Bergentoft, H., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A. (2024). Handbook and Guidance Material for the Implementation of the QualiTePE Framework and Instrument. zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13134268>

Projekt: Quality of Teaching in Physical Education (QualiTePE)

Projekt koordinator: Claude Scheuer (until February 2023), Alina Lemling (from February 2023)

Grundare: European Commission

Program: Erasmus+ KA2 Partnerships for cooperation and exchanges of practices

Typ av aktion: Cooperation partnerships in higher education

Referens: 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228

Tidsperiod: 1 January 2022 to 30 June 2024

Projektdokumentation: För ytterligare information kring QualiTePE Project vänligen följ länken:

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LU01-KA220-HED-000032228>

Webbsida: qualitepe.info

INNEHÅLL

Teknisk dokumentation	2
Innehåll.....	3
1 Introduktion.....	4
2 QualiTePE Projektet.....	5
3 QualiTePE Ramverk.....	7
3.1 Teoretisk utgångspunkt.....	7
3.2 QualiTePE Ramverk – Presentation av dimensioner och subdimensionerna.....	8
4 Instruktioner för användning av QualiTePE verktyget	11
4.1 QualiTePE verktyget	11
4.2 Att använda QualiTePE verktyget i din egen miljö	12
4.3 Undervisningsscenarios.....	14
4.3.1 Scenarios undervisning för lärarutbildning i idrott och hälsa:	14
4.3.2 Scenarios undervisning för verksamma lärare:	16
4.4 Planera QualiTePE enkät	17
5 Diskutera dina QualiTePE resultat.....	25
6 Slutsats	29
Referenser	30
Projekt partner.....	31

1 INTRODUKTION

Strävan efter kvalitet och excellens har blivit alltmer angeläget i en era av kontinuerlig innovation och förändring. QualiTePE-ramverket tillgodoser detta behov och erbjuder ett heltäckande tillvägagångssätt för att förbättra kvaliteten i undervisningen i ämnet idrott och hälsa (idh).

Den här handboken är en praktisk guide för implementering av QualiTePE:s ramverk och dess verktyg, med avsikt att förbättra dagliga undervisningsmetoder. Det förenklar komplexiteten i att leverera idh av hög kvalitet, ger praktiska insikter, steg-för-steg-vägledning och stöd för att ge individer, team och organisationer möjlighet att nå excellens i idh. De målgrupper som handboken och vägledningsmaterialet inkluderar är:

- institutioner för lärarutbildning,
- lärarutbildare,
- forskare aktiva inom fältet lärarutbildning,
- lärare i idh,
- lärarstuderande i idh,
- icke-statliga organisationer som forskningsnätverk, lärarorganisationer etc.,
- intressenter och beslutsfattare med ansvar för lärarutbildning.

QualiTePE-ramverket är inte bara en uppsättning principer utan ett holistiskt system som integrerar god praxis, beprövade metoder och ett tankesätt kring ständig förbättring inom idh. Oavsett om du är en erfaren professionsutövare som förfinar befintliga processer eller en ny som etablerar en grund för kvalitetshantering, ger den här handboken de verktyg, strategier och förståelse som behövs för en framgångsrik implementering av QualiTePE.

Den här handboken kombinerar teoretisk stringens med praktisk tillämpbarhet, och guidar dig genom de mångfacetterade aspekterna av QualiTePE-ramverket. Utforska dess innehåll för att ta dig an en vägledning som överskrider konventionella gränser, som främjar innovation, motståndskraft och anpassningsförmåga inom undervisning i idh.

Utöver denna handbok hänvisar vi till projektets webbplats: qualitepe.info. Här hittar du all information om publikationer och material som har tagits fram under projektets gång.

2 QualiTePE PROJEKTET

Inom utbildningsområdet har betydelsen av undervisningskvalitet för att forma elevers lärande och akademisk framgång fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Olika ramverk har utvecklats för att konceptualisera undervisningskvalitet, särskilt i kognitiva skolämnen (Charalambous & Praetorius, 2020). Att identifiera egenskaperna i en effektiv undervisning i idrott och hälsa och analysera dessa egenskapers inverkan på lärande är avgörande för fältet. UNESCO med policy projektet Quality Physical Education (QPE) har beskrivits som "ett av de mest anmärkningsvärda och betydelsefulla globala initiativen inom Idrott och hälsa", och det beskriver skillnader inom idrott och hälsa när det gäller frekvens, variation, inkludering och värdeinnehåll (McLennan & Thompson, 2015). Hittills har det dock inte funnits någon konsensus i Europa om vad som är god idrottsundervisning och särskilt inte hur den kan operationaliseras.

För att komma till rätta med denna lucka lanserades samarbetsprojektet "QualiTePE", finansierat av Erasmus+-programmet, involverande tio europeiska länder, och lanserat 2022. Det primära målet var att definiera väsentliga kriterier för kvalitetsundervisning i idh, vilket ledde till utvecklingen av QualiTePE-ramverket.

Detta projekt syftade till att konceptualisera och operationalisera undervisningskvalitet i idh genom att:

1. skapa en konsensusbaserad ram som definierar centrala undervisningsdimensioner och kvalitetsegenskaper inom idh,
2. utveckla ett QualiTePE-utvärderingsverktyg för formativ bedömning av idh-undervisning,
3. tillhandahålla läromedel för att underlätta evidensbaserad implementering av QualiTePE-ramverket och utvärderingsverktyget i lärarutbildningar.

Projektet samlade experter från olika europeiska länder för att utveckla en gemensam förståelse för högkvalitativ idh-undervisning och etablera QualiTePE-ramverket. En utmaning var att definitionen av högkvalitativ idh-undervisning var beroende av nationella utbildningsmål och ämnesdidaktiska begrepp.

För att uppnå konsensus genomfördes en Delphi-undersökning med experter på olika nivåer i partnerländerna, t.ex. instruktörer vid högskolor, personer med ansvar inom utbildningsförvaltningen inom området för idrottslärarutbildning samt erfarna och kvalificerade mentorer eller idh-lärare, som byggde på befintliga recensioner, empiriska studier och läroplansmaterial. Baserat på QualiTePE-ramverket operationaliserades egenskaper och dimensioner som kännetecknade hög kvalitet vilket inkluderar god och effektiv idh-undervisning, och detta ledde till utvecklingen av det digitala utvärderingsinstrumentet QualiTePE.

Verktyget ger en bedömning av undervisningens kvalitet genom feedback från lärare, observatörer och elever avseende specifika undervisningsegenskaper. I syfte att nå samförstånd bland experter genomgick instrumentet iterativa validerings- och översynsprocesser i de involverade partnerländer,

För den långsiktiga integrationen av QualiTePE-ramverket och utvärderingsverktyget i lärarutbildningen vid lärosätena har QualiTePE-material utvecklats för att stödja lärarutbildare och instruktörer i undervisning av teoretiskt innehåll och praktiskt genomförande. Dessa material gör det möjligt för lärarstuderande, instruktörer och lärarutbildare att reflektera över sin pedagogiska praxis gentemot QualiTePE-ramverket, och tillhandahåller ett verktyg för att planera, leverera och utvärdera idh-lektioner baserat på ett evidensbaserat underlag.

3 QualiTePE RAMVERK

Eftersom det hittills inte finns någon allmän konsensus i Europa om vad som är god idh-undervisning, genomfördes samarbetsprojektet "QualiTePE", för att ta itu med denna brist på ömsesidig förståelse.

3.1 Teoretisk utgångspunkt

Vårt första begreppsliga övervägande när det gällde utvecklingen av ett ämnesspecifikt ramverk baserades på en redan existerande allmän undervisningsmodell, som kallas MAIN-TEACH-modellen (Charalambous & Praetorius, 2020). MAIN-TEACH-modellen består av ett mångskiktat tillvägagångssätt för att konceptualisera undervisningskvalitet.

Figur 1.

MAIN-TEACH modellen (Charalambous & Praetorius, 2020)

Denna modell syntetiserar internationella ramverk för undervisningskvalitet. Den inkluderar heltäckande och i flera skikt både generiska och ämnesspecifika aspekter (se figur 1). Den är designad kring en prototypisk undervisning-inlärningssekvens, och tar hänsyn till undervisningens möjligheter-användningsstruktur.

Modellen omfattar åtta dimensioner över olika nivåer. I mellanskiktet har modellen tre grundläggande och allmänna dimensioner av undervisningskvalitet: Klassrums- och tidshantering, Socio-emotionellt stöd och Stöd för aktivt engagemang. Det inre "lagret" innehåller ytterligare fyra dimensioner: Välja och adressera innehåll, Kognitiv aktivering, Understödjande praktik och Formativ bedömning. Dessa lager är organiserade för att direkt

stödja elevernas lärande. Slutligen är 'differentiering och anpassning' en tvärgående dimension sammanflätad med alla andra dimensioner (Charalambous & Praetorius, 2020).

Vi använde denna modell eftersom den återspeglar aktuell internationell forskning om undervisningskvalitet och stämmer överens med den ämnesdidaktiska diskursen avseende kvalitet inom idh-undervisning (t.ex. Herrmann & Gerlach, 2020). Emellertid var ämnesspecifika anpassningar nödvändiga för subdimensioner och indikatorer.

Sammanfattningsvis gav MAIN-TEACH-modellens åtta dimensioner en grund för att utveckla en gemensam förståelse av högkvalitativ idh-undervisning bland de europeiska partnerna.

3.2 QualiTePE Ramverk – Presentation av dimensioner och subdimensionerna

För detta ändamål initierade vi en tvärkulturell Delphi-studie med 324 PE-experter från tio europeiska partnerländer. Delphi-processen syftade till att fylla MAIN-TEACH-modellen med idh-specifikt innehåll på nivån av subdimensioner och indikatorer för att nå konsensus. De nationella expertteamerna inkluderade forskare, idrottslärarutbildare, kvalificerade mentorer och idh-lärare med varierande erfarenhet och expertis.

Delphi studien bestod av tre steg:

1. En undergrupp av projektpartner skapade en första lista med idh-specifikt innehåll för ett anpassat ramverk och rapporterade om den nationella statusen kring idh-undervisningens kvalitet.
2. Experterna inom projektgruppen diskuterade och reviderade detta innehåll genom kvalitativ kommunikation och efterföljande undersökningar, vilket resulterade i en anpassad MAIN-TEACH-modell.
3. Nationella expertgrupper från de deltagande europeiska länderna bedömde vikten och relevansen av det föreslagna innehållet.

Slutligen, baserat på Delphi studiens resultat¹, nåddes en konsensus som omfattade en lista med sex dimensioner med subdimensioner. Se följande sidor för dimensioner och subdimensioner samt de kvalitetsegenskaper som används ur ett elevperspektiv.

¹ Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([in prep.]). Quality in Physical Education: A European Delphi Study. *Manuscript in preparation*. Manuskriptet är för närvarande under förberedelse och kommer publiceras på projektets webbsida.

Tabell 1. Översikt över QualiTePE dimensioner, subdimensioner och ingående påståenden (items).

I. Urval och presentation av innehåll och inriktning	
Tydliga lärandemål	Vår lärare i idh... ... berättar i början av lektionen i idh vad som ska genomföras ... berättar för oss vad vi förväntas lära oss på lektionen i idh ... förklarar målen för lektionen i idh.
Urval av innehåll som är relevant för elevers/studenters liv ²	I idh... ... erbjuder jag ett innehåll som relaterar till elevernas/studenternas livserfarenheter. ... undervisar jag ett innehåll som baseras på läroplanen. ... gör jag det möjligt för eleverna att få olika lärandeupplevelser. ... undervisar jag ett innehåll som är meningsfullt för eleverna.
Val av utmanande innehåll	I idh... ... kan jag välja olika svårighetsnivåer utifrån mina förmågor. ... väljer läraren ett innehåll som motsvarar min färdighetsnivå ... möjliggör läraren så att jag kan utmana mig själv.
Begriplighet	Vår lärare i idh förklarar aktiviteterna på ett begripligt sätt. ... ger begriplig feedback. ... ger tydliga instruktioner.
II. Hantering undervisning	
Tidsanvändning	I idh är vi alltid sysselsatta. ... använder vi tiden fullt ur. ... är förklaringarna korta. ... är allt material klart och tillgängligt i början av lektionen.
Överblick	Vår lärare i idh... ... uppmärksammar omedelbart om någon i gruppen börjar göra något annat. ... är medveten om allt som händer i gruppen. ... säkerställer att vi håller oss fokuserade under hela lektionen i idh.
Tydlighet regler	I idh känner vi till ordningsreglerna som måste följas ... förklarar vår lärare i idh konsekvenserna av att bryta mot ordningsreglerna ... är det tydligt vad som är tillåtet och inte ... diskuterar vi med läraren vilka klassregler som är viktiga ... förstår jag varför klassreglerna är viktiga.
Säkerhet	I idh säkerställer vår lärare i idh att reglerna för säkerhet respekteras. ... ger vår lärare i idh oss råd om hur vi kan hantera materialet korrekt ... visar vår lärare i idh hur vi kan bedriva idrott säkert (te.x. uppvärmning, ta av smycken etc.)
Hantering av störningar	I idh orsakar vi inte många störningar. ... lyssnar vi på vår lärare. ... uppför vi oss ordentligt.
III. Social och emotionell support och social klimat	
Inflytande	Vår lärare i idh låter oss hjälpa till med utformningen av aktiviteter. ... svarar på våra förslag avseende utformningen av lektionernas innehåll i idrott och hälsa ... ger oss möjlighet att medverka i organiseringen av undervisningen i idrott och hälsa. ...
Omsorg	Vår lärare i idh uppmärksammar mig. ... ger mig tillräckligt med tid. ... lyssnar till mig. ... behandlar alla elever lika. ... bryr sig om våra problem.

² Denna subdimension utvärderades endast från observatörers och lärares perspektiv. De följande frågorna är från ett lärarperspektiv.

Uppmuntrande feedback	Vår lärare i idh berömmar mig när jag förbättrar mitt utförande. ... berömmar elever som har lägre kompetens när de förbättrat sitt utförande ... berömmar mig när jag har presterat bra. ... ger mig feedback som uppmuntrar mig. ... talar på ett uppskattande sätt med oss.
IV. Kognitiv och rörelse aktivering	
Ambitionsnivå	Vår lärare i idh genomför aktiviteter där jag kan visa alla mina färdigheter ... genomför aktiviteter där jag verkligen behöver anstränga mig. ... genomför aktiviteter som utmanar mig.
Fokus på utförandet av rörelse	I idh tankar jag på hur jag ska kunna lära mig de nya rörelserna. ... tänker jag i förhand på hur jag ska kunna utföra rörelserna. ... tankar jag på vilken nytta jag kan ha av rörelserna.
Kognitivt processande	I idh går jag igenom aktiviteterna i mitt huvud. ... försöker jag koncentrera mig på de viktigaste delarna i aktiviteterna. ... reflekterar jag över hur väl jag genomförde aktiviteterna
Stöd till metakognitiv inläring	Vår lärare i idh ber mig förklara hur jag löste en övning. ... ber mig reflektera över hur jag kan genomföra en övning. ... ber mig förklara hur jag lärde mig något. ... ber mig förklara hur jag uppnådde lärandemålet.
V. Stöd i praktiken/utövandet	
Känslomässigt stöd	Vår lärare i idh uppmuntrar mig att genomföra aktiviteterna ännu bättre. ... ger mig stöd när jag gör misstag. ... ger mig sitt stöd.
Differentiering	Vår lärare i idh erbjuder oss aktiviteter anpassade till vår förmåga. ... låter elever som lär sig snabbt prova svårare aktiviteter. ... erbjuder elever som inte gör framsteg att byta till enklare aktiviteter.
Konstruktiv feedback	Vår lärare i idh ger mig feedback på hur jag ska genomföra aktiviteterna korrekt. ... visar mig hur jag kan förbättra utförandet av aktiviteterna. ... ger mig hjälpsam feedback.
Struktur	Vår lärare i idh ger uppmärksamhet åt det som är viktigt att öva sig på. ... förklarar målet med aktiviteterna. ... erbjuder stöttande aktiviteter som möjliggör för oss att fortsatt utvecklas.
Öva och befästa innehåll	I idh kan jag öva nya saker tills jag har lärt mig dem. ... kan jag öva på det som jag ännu inte kan. ... kan jag öva nya saker på olika sätt.
Formativ bedömning	Vår lärare i idh berättar för oss hur vi ska utveckla vårt lärande. ... diskuterar specifika lärandemål med oss. ... följer upp med oss om vi når de specifika målen.
VI. Stöd för aktivt engagemang	
Under utarbetning	Frågor kommer utvecklas.
Adderande dimensioner³	
Nöjdhet	... jag är nöjd med hur våra lektioner i idh genomförs. ... jag tycker om det sätt som vår lärare i idh organiserar lektionerna på. ... jag tycker om våra lektioner i idh.

³ Denna dimension bestämdes inte av QualiTePE Delphi studien utan är mer en utkomst än del av en processegenskap. QUALLIS-studierna (Herrmann et al., 2023b) identifierade dock tillfredsställelse som en viktig indikator på undervisningens kvalitet. I linje med Delphi-studien och det validerade QUALLIS-instrumentet inkluderades denna dimension som en extra skala.

4 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV QualiTePE VERKTYGET

4.1 QualiTePE verktyget

QualiTePE-verktyget är byggt på det tidigare beskrivna konsensusbaserade ramverket, som syftar till att vägleda konceptualiseringen av en samtida och heltäckande förståelse av undervisningskvalitet i idrott och hälsa (idh).

Härledningen av kvalitetsegenskaperna baseras både på det beskrivna ramverket och på det tidigare validerade QUALLIS-verktyget (Herrmann et al., 2023).

Verktyget fångar in sex dimensioner av undervisningskvalitet, representerade genom 23 subdimensioner⁴ med tillhörande påståenden (items)⁵ Dessa subdimensioner inom QualiTePE-verktyget är anpassade till respektive dimensioner inom QualiTePE-ramverket.

Verktyget är designat för att användas av en observatör, lärare och elever. Observatören är någon som tittar på lektionen(erna), antingen fysiskt eller via videoinspelning. Lärarens undervisning är det som bedöms med hjälp av verktyget. Läraren kan vara en lärarstuderande eller en lärare som går en fortbildning (professionsutveckling). Eleverna är de som undervisas av läraren, till exempel grundskoleelever, gymnasieelever eller lärarstudenter inom idrott och hälsa.

Beroende på perspektiv är avsikten med påståendena skraddarsydda och avsedda för det som ska utvärderas. I *Documentation of Items and Scales*, (Herrmann et al., 2024) återfinns påståendena utifrån olika perspektiv och på olika språk.

⁴ En subdimension är en specifik kategori inom en bredare dimension som grupperar relaterade påståenden avseende kvalitetsegenskaper. Det möjliggör en mer detaljerad bedömning och analys av specifika aspekter av undervisningens kvalitet inom den övergripande ramen. Varje subdimension representerar en unik egenskap eller aspekt av undervisningskvalitet.

⁵ Varje påstående (item) är ett specifikt påstående eller fråga inom en subdimension som respondenterna utvärderar eller svarar på. Påståendena utgör byggstenarna för subdimensionerna, och ger de detaljerade data som behövs för att mäta varje kvalitetsegenskap korrekt. Det finns totalt 78 påståenden (items), fördelade på de 23 subdimensionerna, som var och en bidrar till den övergripande bedömningen av undervisningens kvalitet.

4.2 Att använda QualiTePE verktyget i din egen miljö

Följande flödesschema ger en översikt över vilka steg som bör tas vid implementering av QualiTePE-materialet.

	<h3>Idea Generation</h3> <ul style="list-style-type: none">• Choose the learning setting in which you want to implement the QualiTePE materials• Identify dimensions you would like to focus on
---	--

Innan starten av lektionen, måste de subdimensioner som är av intresse väljas ut i verktyget. Dessa subdimensioner avgör vilka frågor i enkäten som kommer att ställas för att utvärdera undervisningens kvalitet. I en idrottslärarutbildning kan dessa vara förvalda av kursansvariga för att spegla innehållet som ska undervisas. Alternativt kan en lärarstuderande välja ut subdimensioner som stämmer väl överens med de individuella lärandemålen. Verksamma lärare kan välja deldimensioner som har personlig relevans, till exempel utifrån ett upplevt behov av att förbättra sig inom vissa områden, eller helt enkelt av nyfikenhet.

<h3>Preparation</h3> <ul style="list-style-type: none">• Go to: https://qualitepe.phzh.ch/login/• For your first login visit - create your own account• Prepare your questionnaire	
--	---

Ett konto skapas först via plattformen (när undersökningen genomförs för första gången), och sedan skapas frågeformuläret. De tekniska råden på sidan 17 kan ge ytterligare stöd. Det är viktigt att inte klicka på knappen "Submit" (Skicka) förrän dina deltagare har fyllt i hela undersökningen.

Implementation

- Communicate that students/observer need to bring their own devices
- Print out or put on a powerpoint QR codes for students/observers to access the questionnaire
- After the lesson, let your students, observer and yourself adequate time to fill out the questionnaire

Deltagarna svarar på frågorna genom att klicka på den skapade länken eller den genererade QR-koden.

Evaluation

- In the questionnaire platform click
- Click Symbol to see the questionnaire results
- Interpret the feedback

I verktygets "administratörsgränssnitt", genereras en rapport efter att ha klickat på Submit (Skicka), som består av ett "spindelnätsdiagram" som integrerar resultatet från alla de valda subdimensionerna utifrån lärares, observatörs, elevperspektiv. Dessutom visas resultat (poäng) för alla separata frågor i ett stapeldiagram. Dessa resultat ligger till grund för reflektion och diskussion, för att generera feedback för ytterligare förbättring av idh-undervisningen.

4.3 Undervisningsscenarios

Ett undervisnings- och lärandescenario (ULS) avser en situation där verktyget kan användas för observation och sammanställning av poäng. Faktum är att varje tillfälle där någon undervisar (en del av) en idh-lektion kan fungera som ett ULS.

För att ge en överblick över eller några idéer för situationer där verktyget kan användas har en vägledande samling av didaktiska scenarier sammanställts.

4.3.1 Scenarios undervisning för lärarutbildning i idrott och hälsa:

1. Som en del av en enhet för nybörjar-lärostudenter tillämpas verktyget i en mikroundervisningssituation där lärostudenten undervisar en lektionsfas med särskilt fokus på en liten grupp medstudenter. En annan student tilldelas rollen som observatör och deltar inte i lektionen. Alla deltagare diskuterar därefter resultaten. Eftersom det inte finns någon expert inblandad i den här situationen, tjänar denna ULS främst till att hjälpa alla studenter att fundera över vad undervisningskvalitet i idh består av. Detta mål bör förklaras i förväg, för att undvika att sätta för stor press på lärostudenten. En expert (lärarutbildare) kan i efterhand granska diskussionen i gruppen och svara på eventuella frågor som uppkommit från den.

2. Detta ULS beskriver samma situation som den första, men nu med en expert-observatör, till exempel en idrottslärarutbildare. Målet är fortfarande att hjälpa lärostudenterna att fundera över vad kvalitet i idh-undervisning är. Lärarutbildaren som observatör/expert kan leda diskussionen till exempel genom att ge exempel på de olika dimensionerna och klargöra eventuella missuppfattningar om hög kvalitet i idh-undervisning. Experten bör stimulera till en öppen diskussion mellan studenterna och inte lägga för stor vikt vid de poäng som ges av experten.

3. I detta ULS är målet att förbättra idh-undervisningen för en enskild idh-student. En student-lärare undervisar (en del av) en lektion till medstudenter. En lärarutbildare fungerar som observatör och diskuterar de resultat som uppnåtts med verktyget individuellt med studenten-läraren. I senare faser av den inledande lärarutbildningen, när studenterna är mer erfarna och har en bättre förståelse för undervisningens kvalitet, kan denna roll som observatör också tas av en studiekamrat.

4. Under en skolpraktik undervisar en lärarstudent (en del av) en lektion med elever. Observatören är antingen en besökande lärarutbildare eller en idrottslärare som handleder lärarstudenten på skolan. En variant på detta kan vara att både lärarutbildaren och handledaren på skolan fungerar som observatörer. På det sättet får inte bara lärarstudenten utan även de båda observatörerna förfina sitt tänkande om vad undervisningskvalitet i idh består av.

4.3.2 Scenarios undervisning för verksamma lärare:

1. En lärare i idh utvärderar och granskar QualiTePE-dimensionerna och subdimensionerna och reflekterar över områden för personlig förbättring. Efter att ha valt relevanta subdimensioner undervisar läraren en eller flera lektioner och eleverna svarar på motsvarande påståenden i verktyget. Syftet med detta är att kontrollera om skolelevernas poäng bekräftar lärarens uppfattningen att dessa deldimensioner förtjänar ytterligare uppmärksamhet. Om så, planerar läraren i idh lektioner för att experimentera med att förbättra undervisningen. Därefter planeras ett ULS där en kollega, mentor eller annan expert fungerar som observatör.

2. En idrottsenhet eller undergrupp av lärare i idh bildar en "lärandegrupp". De planerar en serie observationer där en lärare observerar en annan, och eleverna får ge en bedömning av lektionens kvalitet genom verktyget. Genom att systematiskt utforska flera eller alla dimensioner av QualiTePE-ramverket bestämmer gruppen av lärare vilka subdimensioner som är mest intressanta att fokusera på. Tillsammans utvecklar lärarna undervisningsstrategier för att förbättra den eller de valda subdimensionerna, och planerar för en implementering av detta. Genom att upprepade gånger använda verktyget QualiTePE (eventuellt med videoobservation) förbättrar lärargruppen iterativt kvaliteten på idh-undervisningen på skolan.

3. Under professionella utvecklingsmöten kan idhlärare använda verktyget QualiTePE när de undervisar, deltar i eller observerar en lektion som anordnas för mötet. Genom att diskutera resultaten med kollegor kommer QualiTePE-ramverket och verktyget att spridas, vilket gynnar undervisningens kvalitet.

4.4 Planera QualiTePE enkät

Följande beskrivning hjälper dig att skapa ditt eget QualiTePE online-frågeformulär. En mer detaljerad beskrivning, inklusive information om dataskydd, finns i QualiTePE Teknisk manual (Crapa, et al., 2024).

1. Registrering

1. Gå till QualiTePE hemsida: qualitepe.phzh.ch

Starta en registreringsprocess genom länken till webbsidan. Ett frågeformulär kommer att guida dig genom registreringsprocessen. Efter registreringen kommer ett initialt mejl att sändas till dig. Om du inte erhåller ett mejl, kontrollera ditt spam och din skräppost.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Quality of teaching and learning in physical education.

E-Mail

Password

Not registered yet? Register here

Change password / Forgot password

Sign-in

2. Ändra lösenordet om nödvändigt

1. I "Library" fönstret, klicka på "Profile" i det översta högra hörnet.

2. Skapa ditt eget lösenord. Klicka på spara-knappen ("Save" button).

Lösenordet måste innehålla:

- Minst 8 tecken
- Minst en stor bokstav
- Minst en liten bokstav
- Minst en siffra
- Minst ett icke-alfabetiskt tecken [e.g. ! @, :]
- At least one non-alphabetic character [e.g. ! @, :]

Save

3. Skapa en enkät

1. I fönstret "Library", klicka på den gröna knappen "Start Survey" (starta enkäten).

2. Skriv in data och information om enkäten i fönster 1: Undersökningsdata ("Survey Data").
Glöm inte att välja språk i rullmenyn till vänster!

OBS! Insamlingen av data måste anonymiseras. Detta betyder att inga namn, adresser eller detaljer om personer får skrivas in i rutan "Name of survey"!

Klicka på den gröna knappen: "Next".

Step 1 - Survey Data

Creator

Ronja Räubertochter

Selected template

QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education

Name of Survey

Please enter a name for the survey. This name will appear in the survey overview.

Please note that the surveys must be anonymised for data protection reasons. I.e. do not use names, addresses, age details etc. to name the survey.

3. I fönster 2 "Questionnaire", "Välj undersökningsämnen", visas en översikt över de 23 QualiTePE subdimensionerna. För att lära dig mer om vad varje dimension är inriktad mot kan du föra markören över respektive kvalitetsdimension. Välj minst tre kvalitetsdimensioner för din undersökning. Maximalt åtta kvalitetsegenskaper kan väljas. Ju färre kvalitetsegenskaper som väljs ut, desto bättre fokus för alla deltagare och desto enklare och mer exakt blir bedömningen. Klicka på den gröna knappen "Next".

Please select the quality dimensions to be evaluated.

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Selection of content relevant to students' lives | <input type="checkbox"/> Omnipresence | <input type="checkbox"/> Structuring | <input type="checkbox"/> Focusing on execution of movement |
| <input type="checkbox"/> Selection of challenging content | <input type="checkbox"/> Safety | <input type="checkbox"/> Comprehensibility | <input type="checkbox"/> Cognitive processing |
| <input type="checkbox"/> Clear learning objectives | <input type="checkbox"/> Caring | <input type="checkbox"/> Aspiration level | <input type="checkbox"/> Supporting metacognitive learning |
| <input type="checkbox"/> Clarity of rules | <input type="checkbox"/> Emotional support | <input type="checkbox"/> Differentiation | <input type="checkbox"/> Formative assessment |
| <input type="checkbox"/> Use of time | <input type="checkbox"/> Satisfaction | <input type="checkbox"/> Practise and consolidate content | <input type="checkbox"/> Dealing with disruptions |
| | <input type="checkbox"/> Participation | <input type="checkbox"/> Constructive feedback | |
| | <input type="checkbox"/> Encouraging feedback | | |

4. I fönster 3: "Summary" (Sammanfattning) visas länken till enkäten för eleverna, de undervisande lärarna, och observatörerna. Dessa länkar måste delas med respektive deltagande grupp. Länkarna kan också delas via respektive QR koder. För att göra detta spara QR koderna genom att trycka på den högra musknappen, kopiera, och dela dem genom en tryckt bild eller via en projektor. Stäng fönstret genom att använda krysset uppe till höger. QR koder och länkarna kan också laddas ned direkt som ett PDF-dokument.

OBS! Välj inte "Submit". Detta stänger ned enkäten. En stängd enkät kan inte öppnas igen. Stäng enkäten genom att använda krysset uppe till höger.

Below you will find the links for your survey.

Share the links or the corresponding QR codes with the appropriate target group (e.g. share link and QR code students with the class to be surveyed).

The QR codes and the links can be downloaded as a PDF document. Please use the function Download QR codes and links:

[QR codes and links PDF Download](#)

Property	Value
Survey Name	Manual demo
Survey links	

Survey Name	Manual demo		
Survey links			
Student	https://sula.pro/th5thqfi 		
Teacher	https://sula.pro/xcjz3mci	Observer	https://sula.pro/3o7wiuut

5. Enkäterna kan laddas ned som PDF filer och skrivs ut. För att göra detta, välj motsvarande länk och klicka på denna. Enkäten laddas då ned. I fönster 3 (Sammanfattning) kan enkäten laddas ned genom att klicka på rutan "Ladda ned enkäten som PDF"

- 8 11 14 17
 9 12 15 18 or older
 10 13 16

[Download questionnaire as PDF](#)

Safety

In physical education...

	strongly disagree	disagree	neither/nor agree	agree	strongly agree	I do not know.
our physical education teacher ensures that the safety rules are respected.	<input type="radio"/>					
our physical education teacher advises us to handle the material correctly.	<input type="radio"/>					
our physical education teacher shows us how to practice the sport safely (e.g., warming up, taking off jewellery).	<input type="radio"/>					

4. Stänga och avsluta undersökningen

1. I fönstret "Library", välj "Survey results" och klicka på "Current Surveys" (nuvarande enkäter).

Välj "Select the survey" för att slutföra och utvärdera. Undersökningarna kan sorteras genom att skapa ID-nummer, enkätamn och status. Välj symbolen för penna till höger.

CTPE Questionnaires Library Survey results Ronja Räubertochter (Observer)

Current Surveys

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
57	Manual demo	ACTIVE	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
56	Manual demo	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

Page 1 of 1 (2 items)

2. I fönster 3: "Sammanfattning" (Summary) kan enkäten stängas genom att klicka på den gröna knappen "Submit" (Skicka). Undersökningen får inte stängas förrän alla deltagare (elever, lärare och observatörer) har besvarat sina respektive enkäter. För att stänga enkäten måste du konfirmera detta steg genom kontroll-frågan: "Jag förstår att det gröna området "Submit" (Skicka) stänger undersökningen. En genomförd undersökning sammanställs och kan inte längre ändras i efterhand".

OBS! När enkäten har stängts går den inte att öppna igen.

English

By clicking on the green "Submit" button, the survey is finally closed and the evaluation is calculated. The survey may only be closed once all respondents (pupils, sports teacher, observer) have answered the respective questionnaire. ATTENTION: Once a question has been closed, it cannot be opened again.

This window can be closed by clicking on the green cross at the top right.

- I understand that the green area "Submit" finally closes the survey. A completed survey is evaluated and can no longer be changed afterwards.

Step 3 - Summary

← Back Submit →

5. Analys av undersökningen

1. I fönstret med "Survey results", klicka på symbolen för diagram för att se den aktuella undersökningens resultat.

Current Surveys

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
57	Manual demo	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
56	tl	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

Page 1 of 1 (2 items)
< 1 >

2. I översikten: "Sammanfattning av resultaten" för de valda kvalitetsegenskaperna, visas medelvärdena för de tre deltagande gruppernas svar: elevernas, lärarens, observatörens(ernas) – vilka visas i olika färger i ett spindel diagram.

3. I utvärderingsfönstret: "Sammanfattning av resultaten" över de valda kvalitetsegenskaperna visas elevers, lärares och observatör(ers) svar på de valda kvalitetsegenskaperna även i form av stapeldiagram under spindeldiagrammet.

4. I fönstret som ger översikten över utvärderingen av de valda kvalitetsegenskaperna: "Sammanfattning av resultaten" går att ladda ned rapporten som en PDF-fil genom att klicka på knappen "Ladda ned utvärderingen som PDF".

[download report as pdf](#)

5 DISKUTERA DINA QualiTePE RESULTAT

Feedback och verktyget QualiTePE

Det är viktigt att inse att QualiTePE-verktyget är en startpunkt för feedbackprocessen. Ofta kommer de tre perspektiven (d.v.s. lärarens, elevernas och observatörens/ernas) som erhålls genom verktyget att resultera i olika "poäng". Detta understryker att, som med alla observationer, de kvantitativa resultaten är öppna för tolkning. Det är just denna tolkning, och diskussionen kring denna, som kan bidra till att generera värdefull kvalitativ feedback. Innan vi ger specifika förslag för användningen av QualiTePE-verktyget kommer vi att beskriva några grundläggande allmänna principer om feedback.

- Feedbacken ska vara riktad, specifik och tydlig. För att uppnå detta hjälper det att komma ihåg tre grundläggande frågor som anses vara centrala för formativa bedömningsstrategier:
 - a) Vad är målet med lektionen?
 - b) Hur genomför /presterar eleven?
 - c) Hur kan eleven förbättra sitt genomförande?

I detta fall är den lärande den person som undervisar elever under en idh- idrottslektion. Om den lärande inte vet vad kvalitet inom undervisning i idrott och hälsa kännetecknas av (fråga a) blir det svårt att förbättra denna. QualiTePE-ramverket med dess dimensioner, subdimensioner och artiklar ger information om vad kvalitet inom idh kan kännetecknas av. Därför är det viktigt att både observatören och läraren känner till och förstår verktyget, särskilt de subdimensioner, dvs. de kvalitetsdimensioner som har valts för den specifika lektionen. Således bör den lärande ha information om den aktuella förväntningen på genomförandet (se fråga b ovan). Denna information tillhandahålls av verktyget QualiTePE, från tre olika perspektiv.

Utan ytterligare information, såsom strategier för att förbättra, kommer feedbacken att vara ineffektiv (se fråga c). Det är därför det är viktigt att följa upp med tolkning och diskussion kring den bedömning som görs med verktyget QualiTePE och de data som denna ger, i syfte att förbättra/utveckla. Feedbacken som genereras under denna process bör tydligt relateras till

att uppnå en utveckling av de förutbestämde subdimensionerna, annars kommer den inte att vara effektiv.

Slutligen visar forskning att feedback är mindre effektiv när den uppfattas som ett hot mot självkänslan (fråga 3). Detta beror möjligen på att människor är oförmögna att ägna full uppmärksamhet åt innehållet i feedbacken när de känner press. Därför är det viktigt att skapa lämpliga förutsättningar där den observerade lärarstudenten/läraren känner sig stöttad och feedbacken diskuteras på ett konstruktivt sätt (Monteiro et al., 2021), då det enda målet är att (ytterligare) förbättra undervisningen och inte vara dömande.

“Key points” när du använder verktyget:

- Se till att alla inblandade (i sina olika roller) har en korrekt förståelse av QualiTePE-ramverket.
- Välj en eller flera subdimensioner av intresse.
- Ge feedback som är målinriktad, specifik och tydlig. Tänk på följande tre frågor:
 - Vad är målet?
 - Hur mår eleven?
 - Hur kan eleven förbättra sig?
- Skapa förutsättningar där den observerade läraren känner sig stöttad, inte bedömd.

Som ett allmänt råd, när läraren och observatören(erna) diskuterar resultaten från verktyget efter lektionen(erna), rekommenderar vi följande steg:

1. Diskutera dimensionerna med de HÖGSTA värdena ur alla perspektiv. Detta tjänar till att stärka lärarens styrkor och sätter ett positivt, uppskattande stadium för resten av diskussionen.
2. Diskutera dimensionerna med LÅGA värden ur alla perspektiv. Syftet med detta är att sträva efter en förbättring inom områden som kräver vidareutveckling. Under denna fas kan de tre grundläggande frågorna för formativ bedömning som nämns ovan användas för vägledning.
3. Diskutera de dimensionerna där det finns tydliga skillnader mellan poängen. Detta hjälper läraren och observatören(erna) att förstå varandras perspektiv. Det kan också hjälpa till att reda ut skillnader i förståelse av subdimensionerna och hur dessa omsätts i praktiken.

En tumregel är att i varje steg låta lärarna reflektera över poängen de tilldelade sig själva först. Till exempel kan en startfråga vara: "varför gav du dig själv två poäng för ... [infoga en subdimension]". Observatörerna kan efter detta ställa klagörande (men inte dömande) frågor. Observatörerna lägger sedan till sitt perspektiv och tar med poängen från eleverna till diskussionen.

Kom ihåg att använda resultaten från verktyget som utgångspunkt för reflektion. Med tanke på att observationen involverar tolkning av kvalitetsdimensionerna och inriktningen på/syftet med påståendena och lärarnas beteende, så är det alltid en hel del subjektivitet inblandad. Resultat som visar på skillnaderna i poäng ger anledning till att engagera sig i ett meningsfullt, konkret och utvecklingsinriktat samtal. Poängen ska inte ses som ett absolut "betyg" för lärarprestationer.

För att underlätta uppskattande och hållbar feedback kan du följa dessa punkter:

- Tänk på sammanhanget för feedback (t.ex. grundlärarutbildning, peer-feedback på skolan) och expertnivåer som är involverade (t.ex. peer-feedback, expert till nybörjare-feedback),
- Sikta på att ta itu med både feedback (återkoppling bakåt, vad som gjordes) och "feedforward" (vad som kan göras framåt),
- Kontextualisera "poängen" i relativa termer av ett "undervisningsperspektiv",
- Hänvisa endast till "formativ bedömning" när det rör grundlärarutbildning / förstelärare,
- Sträva alltid efter att fokusera på den allmänna aspekten av "feedback" i syfte att samarbeta, både för verksamma lärare och vid verksamhetsförlagd praktik,
- Använd matrisen av Brooks et al (2019) med fokus på "feedbackstrategier" för att kunna ge en kort förklaring och ett exempel (sidan 28). Feedbackmatrisen syftar till att överbrygga teori och praktik genom att tillhandahålla praktiska exempel och strategier för lärare för varje feedbacktyp och nivå, och betona den pågående interaktionen mellan feedbacktyper snarare än att se dem som sekventiella steg (Brooks et al., 2019).

Tabell 2. Feedback martis för lärande (Brooks et al., 2019)

Lärande stadie	Feedback nivå	Feeding Up: Vart är jag på väg?	Feeding Back: Hur går det?	Feeding Forward: Vad ska jag göra härnäst?
Novice	Task	<p>Feeding Up uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> I dag ska vi lära oss ... Att lyckas med denna uppgift innebär ... (exempel/modell) Nyckelkriterierna för att lyckas är..... Vi letar efter ... <p>Feedback strategier</p> <ul style="list-style-type: none"> Reducera komplexiteten Använd exempel/modeller Identifiera missuppfattningar Diagnostisera elevernas förkunskaper/förståelse för att sätta upp mål 	<p>Feedback Back uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Du har inte nått intentionen med lärandemålen genom att... Du har/har inte nått kriterierna för att lyckas genom att... Ditt svar/arbete är/är inte vad vi letar efter eftersom ... <p>Feedback strategier</p> <ul style="list-style-type: none"> Undvik att överbetona felanalysen Feedbacken måste vara omedelbar Matcha feedback med kriterierna för att lyckas 	<p>Feed Forward uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> För att till fullo nå intentionen med lärandemålen kan du..... Genom att ta itu med följande kriterier skulle du förbättra ditt arbete... Att lägga till/ta bort ... skulle förbättra ditt arbete. <p>Feed Forward strategier</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd språk/begrepp från kriterierna för att lyckas Ge stöttning under läroprocessen Feed Forward måste ges i rätt tid Hänvisa till målen
	Process	<p>Feeding Up uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyckelidéerna/begreppen i denna uppgift är... Dessa idéer/begrepp är relaterade till... Nyckelfrågor du kan ställa om den här uppgiften är... Färdigheter som du behöver i denna uppgift är... Strategier som du behöver i den här uppgiften är... <p>Feeding Up strategier</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd grafiska hjälpmedel Minska stödet Öka komplexiteten Använd mål för att bemästra/klara av 	<p>Feedback uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Din förståelse för idéerna/begreppen inom denna uppgift är... Du tänker på den här uppgiften... Du visade färdigheter __ till __ en nivå. Du använde __ strategier till __ en nivå. <p>Feedback strategier</p> <ul style="list-style-type: none"> Mängden feedback kan börja öka Komplexiteten i feedbacken kan öka Använd uppmaningar eller ledtrådar 	<p>Feed Forward uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Du kan förbättra din förståelse av ____ begrepp genom att... Tänk vidare på ____ vilket kan förbättra ditt arbete genom att... Du kan förbättra dina __ färdigheter genom att... <p>Feed Forward strategier</p> <ul style="list-style-type: none"> Mängden feed forward kan börja öka Komplexiteten för Feed Forward kan öka Använd uppmaningar eller ledtrådar Använd utmaningar
Advanced	Self-Regulatory	<p>Feeding Up uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hur kommer du att använda intentionen med lärandet? Hur kan du använda kriterierna för att lyckas? På vilka andra sätt kan du kontrollera/följa upp ditt lärande/ ditt arbete? <p>Feeding Up strategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minska betoningen på exempel Håll fokus på att behärska och prestera mot uppsatta mål 	<p>Feedback uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Är du på rätt spår med ditt lärande/ ditt arbete? Hur vet du det? Till vilken nivå uppfyller du kriterierna för att lyckas nå uppsatt mål? Är du på väg att nå ditt mål? Hur vet du det? <p>Feedback strategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dröj med återkoppling Återkoppling i form av en verifiering av inhämtad kunskap/lärande 	<p>Feed Forward uppmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hur kan du förbjuda din förståelse? Hur kan du förbättra ditt lärande/ ditt arbete? Vad är nästa steg för ditt lärande? Hur vet du det? <p>Feed Forward strategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dröj med återkoppling Minska beroendet av läraren Utveckla elever som lär självreglerande

6 SLUTSATS

Vi hoppas att denna QualiTePE-handbok fungerar som en värdefull och praktisk resurs för universitetslärare och lärare i idrott och hälsa. Genom att använda QualiTePE-material kan du förbättra kvaliteten på dina kurser i idh och din undervisning och bidra till utvecklingen av effektiva undervisningsmetoder. Vi uppmuntrar dig att utforska de olika strategierna och exemplen som tillhandahålls och att anpassa dem för att passa dina individuella utbildningssammanhang.

För ytterligare resurser och publikationer från projektet, besök vår webbplats på QualiTePE.info, där hittar du en mängd information för att stödja din fortgående professionella utveckling. Du hittar länkar till olika publikationer, en detaljerad teknisk manual och skaldokumentationen med alla mått och detaljer i detalj. Detta material tillsammans med den här handboken finns på olika språk på webbplatsen och ger tillgängligt stöd för lärare runt om i Europa och utanför.

QualiTePE-projektgruppen är dedikerade till att främja kvalitet inom ämnet idrott och hälsa och vi är övertygade om att dessa material kommer att inspirera och ge dig möjlighet att uppnå detta mål. Vi önskar dig mycket glädje och framgång när du implementerar och vidareutvecklar högkvalitativa undervisningsmetoder. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att kontakta projektgruppen (sidan 31).

Referenser

- Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback. *Australian Journal of Teacher Education*, 44, 14-32. <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>
- Charalambous, C. Y., & Praetorius, A.-K. (2020). Creating a forum for researching teaching and its quality more synergistically. *Studies in Educational Evaluation*, 67, 100894. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100894>
- Crapa, A., Hermann, C., Langer, W., Adamakis, M., Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., Sember, V., Slingerland, M., ..., & Gerlach, E. . (2024). *QualiTePE digital web-based evaluation tool (QualiTePE-Tool): Technical manual and Information on the General Data Protection Regulation (GDPR)*. Zurich University of Teacher Education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12514452>
- Herrmann, C., Crapa, A., Langer, W., Adamakis, M., , Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kohake, K., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., Masarykova, D., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., . . . & Gerlach, E. (2024). *The QualiTePE instrument to evaluate Quality of Teaching in Physical Education: Documentation of Items and Scales in English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Slovenian, Czech and Greek*. Zurich University of Teacher Education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11911262>
- Herrmann, C., & Gerlach, E. (2020). Unterrichtsqualität im Fach Sport – Ein Überblicksbeitrag zum Forschungsstand in Theorie und Empirie. *Unterrichtswissenschaft*.
- Herrmann, C., Niederkofler, B., & Seelig, H. (2023). Assessment of teaching and learning quality in physical education – Validation of the QUALLIS instrument. *Swiss Journal of Educational Research*, 45(2), 202-219. <https://doi.org/10.24452/sjer.45.2.10>
- Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([in prep.]). Quality in Physical Education: A European Delphi Study. *Manuscript in preparation*.
- McLennan, N., & Thompson, J. (2015). *Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy Makers*. United Nations Education, Scientific & Cultural Organization.
- Monteiro, V., Carvalho, C., & Santos, N. N. (2021). Creating a Supportive Classroom Environment Through Effective Feedback: Effects on Students' School Identification and Behavioral Engagement. *Frontiers in Education*, 6. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.661736>

PROJEKT PARTNER

Författarna vill härmed bekräfta bidraget från hela QualiTePE-projektgruppen för utvecklingen av de resultat som här refereras till som QualiTePE (2024).

No.	Institution	Involverade forskare
1	University of Luxembourg, Luxembourg	Claude Scheuer (until Feb 23), Alina Lemling (from Feb 23), Manolis Adamakis, Wouter Cools (from Feb 23)
2	Zurich University of Teacher Education	Christian Herrmann, Angelo Crapa, Ilaria Ferrari
3	Universität Hamburg	Erin Gerlach, Wiebke Langer
4	University College Cork	João Costa, Wesley O'Brien
5	Univerza v Ljubljani	Gregor Jurak, Sember Vedrana
6	Masarykova Univerzita Brno	Marcela Janíková, Pavlína Vaculíková (since April 2023), Petr Vlček
7	Université de Strasbourg	Christophe Schnitzler, Lisa Lefèvre
8	Göteborgs Universitet	Suzanne Lundvall, Andreas Fröberg, Heléne Bergentoft
9	Universidad de Sevilla	Francis Ries, Matilde Mora Fernández, Carmen Campos Mesa María, Oscar Del Castillo Andrés
10	Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven	Lars Borghouts, Menno Slingerland
11	European Physical Education Association [EUPEA], Luxembourg	Martin Holzweg, Biljana Popeska, Jana Vašičková
12	Associerade Partner	Kathrin Kohake (Universität Münster)

Friskrivningsklausul: Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.

